

XIX ASR OXIRI XX ASR BOSHLARIDA BUYUK BRITANIYA XOTIN-
QIZLARNING TENG HUQUQLILIK UCHUN OLIB BORGAN KURASHLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6331840>

Xoliqova Ra'noxon Abdumuxtorovna

Andijon Davlat Universiteti tarix fakulteti 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Buyuk Britaniyada XIX asr oxiri XX asr boshlarida ingliz xotin-qizlarining o'z huquqlari uchun olib borgan kurashlari, maqsadlari, shu davrdagi vaziyat aks etirilgan. Shuningdek, Britaniya xotin-qizlarinig saylovlarda ovoz bera olish huquqini qo'lga kiritilishining ayollar va jamiyat hayotiga ta'siri ochib beriladi.

Kalit so'zlar: Konstitutsiya, Deklaratsiyasi gender tenglik, "fabrika ayollari", ish haqining minimumi, parlament islohoti, zavod nazoratchilari.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 46-moddasida "Xotin-qizlar va erkaklar teng huquqlidirlar" deb yozib qo'yilgan. Shuningdek, Konstitutsiyamizning bir nechta modddalarida ham jinsidan qattiy nazar barcha fuqarolar tengligiga alohida e'tibor qaratilgan. Halqaro paktlar, qonunlar hujjatlar va "Inson huquqlari" to'g'risidagi umumjahon Deklaratsiyasida ham gender tengligi aks ettirilgan. Biroq tarixga nazar tashlasak, ayollar va qizlar doimiy ham erkaklar bilan teng huquqqa ega bo'lmaganliklari, huquqlari kamsitilib, ularga nisbatan kuch ishlatib kelinganligiga guvoh bo'lish mumkin. Ayollarining to'la huquqiga ega bo'lish jarayonini turli davlatlarda turli davrlarda murakkab qiyinchiliklarga duch kelgan. Bu kurashda ayniqsa G'arbiy Yevropa davlatlari va AQSh ayollari harakatlari muhim rol o'ynagan. Biroq bugungi kunimizda ham dunyo ayollari tashkilotlari yer yuzinining barcha mintaqalarida ayollarning huquqini to'liq ta'minlashga qaratilgan ishlarini doimiy amalga oshirib keladi va bu masalala juda ham muhim global muammolaridan biridir.

XIX asrninig XX asr boshlarida Buyuk Britaniyada ayollar qo'mitasi ayollar konferensiyalarida o'zlarini qiynayotgan muammolari va teng huquqi uchun kurash yo'llari haqida bahs munozaralar o'tkazar edilar. Ularning qiynayotgan muammolari quyidagilar edi:

1. Teng ish uchun teng ish haqiga ega bo'lish. Chunki zavod fabrikalarda erkaklar bilan barobar ish bajarishlariga va teng ish soatiga ega bo'lishlariga qaramay, Buyuk Britaniyada XIX asrninig XX asr boshlarida ayollarga nisbatan past ish haqi to'lanar edi.
2. Ayollar uchun ham ish haqining eng minuminini belgilash. Bu shuni anglatar ediki, eng kam ish haqidan past oylik olish mumkin emas.

3. Haftasiga 48 soatlik ish vaqti. Odatda "Fabrika ayollari" deb ataluvchi ayollar kuniga 14-12 soat zavod –fabrikalarida ishlar edilar.
4. Jarimalarni bekor qilish. Zavod fabrikalarni egalari arzimagan xato ish uchun ham ayollar maoshidan katta hissani jarima sifatida ushlab qolishar edi.
5. Ayollarning zavod nazoratchisi bo'lishlariga kengroq imkoniyot yaratish. Bu vazifani ko'proq Buyuk Britaniyada ushbu davrda erkaklar bajargan. Ayollarning bu vazifaga tayinlash imkoniyatlari juda kam edi.
6. Onalik ta'tili to'lovlari bilan ta'minlash.
7. Ishchi xotin qizlar uchun umumiy turar joylar qurilishi va ularning bosh pana bilan ta'minlanishi.
8. Xotin -qizlar uchun ham texnik ta'limda islohotlar amalga oshirilib, ularning texnik ta'lim olishga sharoit yaratish.
9. Ovoz berish huquqiga ega bo'lish.

1867 yilgi Angliyada o'tkazilgan 2- parlament islohoti o'z uyiga ega bo'lgan hamda alohida honadonda turadigan barcha erkaklarga saylov huquqini bergan bo'lsada, ayollar bu huquqni ololmadilar. Industrial rivojlanish erkaklar boyliklarini, o'ziga nisbatan ishonchini kuchaytirib bordi. Biroq shu davrda ayollarga uyda ham, ularning ish joylarida ham qulga qilinganidek munosabatda bo'linar edi. Erkaklar ayollar va qizlarini huddi o'z boyliklari sifatida ko'rar va qonun ham shunday edi. Ayollar ajrashishi imkonsiz hatto ular boy bo'lsalar ham, o'z mablag'larini ishlata olmas edilar. Erkaklar ayollarini urushlari yoki ularni o'zlari hohlagan honalarga qamab, qo'yishlariga qonun ruhsat berar edi va bu Buyuk Britaniyadagi eng jiddiy ijtimoiy muammo bo'lgan.

1870 yillardan so'ng alohida o'rta-sinf ayollari vaziatdan chiqish uchun kurashlarini kuchaydilar va bu keyinchalik ovoz berish huquqiga ega bo'lishlari va mamlakat kengashlariga saylana olishlariga olib keldi. Oxford, Kembridj universitetlarida juda ozchilikni tashkil etgan ayol talabalar erkaklarga kabi o'qishi imkonsiz edi. Chunki ular ta'lim olishning so'nggi darajasiga o'qish uchun qabul qilinmas edilar. 1897 yili ayollar xalq saylovlarida o'z ovozlari ega bo'lish huquqi uchun talab qilishni boshladilar. Bu ayollar suffragetteslar ya'ni o'zlarining noroziliklarini ifodalash namoyishlar o'tkazish orqali ayollarning ovoz berish huquqiga ega bo'lishini to'g'ri deb hisoblar edilar. Ular tobora mashhur bo'lib borishar, o'z maqsadlariga erishish uchun bajonidil qo'shimcha usullardan foydalanar edilar. Ular xatto siyosatchilarni ham shiddatli kurashlari bilan lol qoldirgan edilar.

Birinchi Jahon urushi ayollar kurashishi uchun eng yaxshi natija berdi, hamma narsani o'zgartirdi. Britaniya hukumati ayollar ishchi kuchlarisiz urushni davom ettirishga qodir emas edi. 1918 yilda Britaniya ishchi kuchlarining umumiy qismi ayol qizlardan iborat edi. Ularga ovoz berish huquqi berildi. Keyinchalik ayollar va qizlar erkaklar kabi 21 yoshda saylovda qatnashish huquqiga ega bo'ldilar. Ushbu davrda ayollar ozodligi boshqa shakllarga almashdi. Ular shu vaqtdan boshlab ochiq kiyimlar va yubka kiyishni, sochlarini kestirishni, chekish va ochiqchasiga ichishni, kosmetika pardoziy buyumlaridan ko'proq foydalanishni boshladilar. Endilikda ayollar kamroq farzandlik bo'lishlari yoki ajralishlari

osonlashdi. Bu esa ajralishlar sonini ko'payishiga ta'sir ko'rsatdi. D.N Lavrense, A.Huhley, J.Joyse, va V.Voolf bu haqda o'zaro bahs-munozaralar qilishgan.

Britaniyada ayollarning saylovlarda ovoz bera olish huquqi shuni anglatadiki, ular nihoyat mukammal va teng huquqlarni qo'lga kiritishdi. Bu kurash uzoq davom etgan bo'lsada, ular nihoyat uyda va ish joylarda ularga nisbatan teng muomila va hurmatga ega bo'la oldilar. Bu kurash Britaniyaning yaqin o'tmishida sodir bo'lgan eng muhim voqeasi bo'lib, ayollar bu kurash samarasini o'zlari va hayotlarida anglashda, his qilishda davom etmoqdalar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi O'zbekiston. 2013 y.
2. "Inson huquqlari Umumjahon deklaratsiyasi" T.1991 y.
3. Shuhrat Ergashev "Jahon tarixi yangi davr 1900-1918 yillar 2-qism Toshkent.2013 y.
4. V.Villian E.Burns. "A brief history of Great Britain. London.1959 y.
5. D. Ms Dovall "An illustrated history of Britain. London 1989 y.
6. Artur Henderson "Labour and education" the New Highway, 1.31 March 1920 y.